

**“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti**

Assistant: M.M.Quldasheva

+998972799401

quldasheva.maftuna@mail.ru

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA “YASHIL TEKNOLOGIYALAR”NI JORIY ETISHNING ZARURATI

Абстрактный. В данной статье, хотя экономический рост считается важным аспектом устойчивого развития страны, он включает в себя обеспечение экологического баланса, устранение факторов, вызывающих экологические проблемы, неравенство в уровне доходов населения, экологические технологии, зеленые технологии или чистые технологии учитываются многие факторы. В безупречной реализации этих процессов большое значение имеют внедрение «Зеленых технологий» и рациональное использование их принципов при переходе к «Зеленой экономике».

Abstract. In this article, while economic growth is considered an important aspect of the country's sustainable development, it includes ensuring environmental balance, eliminating factors that cause environmental problems, inequality in the level of population income, environmental technology, green technology or clean technology. many factors are considered. In the perfect implementation of these processes, the introduction of "Green technologies" and the rational use of its principles in the transition to the "Green economy" are of great importance.

Kalit so‘zlari. “Yashil iqtisodiyot” iqtisodiy faollik, resurs, turmush daraja, samaradorlik, tabiiy resurs, iqtisodiy o‘shish, atrof-muhit texnologiyasi, yashil texnologiya, toza texnologiya, investitsiya, tejamkorlik, barqarorlik.

Ключевые слова. “Зеленая экономика” экономическая деятельность, ресурс, уровень жизни, эффективность, природный ресурс, экономический рост, инвестиции, экономика, стабильность.

Keywords. "Green economy" means economic activity, resource, standard of living, efficiency, natural resource, economic growth, environmental technology, green technology, clean technology investment, savings, stability.

Kirish.

Yashil iqtisodiyot hamda yashil texnologiya tushunchasi .Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni asrashga yo'naltirilgan iqtisodiy modeldir. Bu iqtisodiy tizim resurslarni tejash, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish, ifloslanishni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlashga asoslanadi. Atrof-muhit texnologiyasi (envirotech), yashil texnologiya (greentech) yoki toza texnologiya (cleantech) – bu tabiiy muhit va resurslarni kuzatish, modellashtirish va saqlash uchun bir yoki bir nechta ekologik fan, yashil kimyo, atrof- muhit monitoringi va elektron qurilmalarni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan hamda inson ishtirokining salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan texnologiyadir. [1]

Yashil texnologiyalar (shuningdek, ekologik texnologiyalar Atrof-muhit texnologiyasi, yashil texnologiya, greentech) ishlab chiqarish jarayonlari va ta'minot zanjirlari ekologik toza yoki an'anaviy ishlab chiqarish usullariga nisbatan kamroq zararli bo'lgan texnologiyalardir. Ushbu texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish va hokazo masalalarni hal qiladi. Bunday texnologiyalardan foydalanish misollari sifatida suvni biologik tozalash, gidroenergetika, quyosh energiyasi, yashil AKT, har qanday turdagi chiqindilarni qayta ishlash (BMP), shu jumladan organik chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini keltirib o'tish mumkin.[2]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bugungi kunda yashil iqtisodiyot hamda yashil texnologiyadan foydalanish, amaliyotga joriy etish oldida turgan muammolarni yechimini topish bo'yicha ko'plab bahs-munozaralar bo'lmoqda. Turli maqola va adabiyotlarda Yashil iqtisodiyot hamda yashil texnologiyani iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish va bunda yuzaga keladigan mummolarni tahlil qilish uchun asoslar berilgan. Lex.uz saytida quyidagi ma'lumotlar ta'kidlab o'tilgan "Mamlakatda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil iqlimning o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejankor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlashda o'zaro bog'liq muammolar va ehtiyojlar mavjudligini ko'rsatdi.

Xususan, jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof muhitga salbiy antropogen ta'sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda.[3]

O'zbekiston ham mazkur sohadagi islohotlarni amaliyotga joriy etishda mintaqada yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Bu borada hatto qonunchilik tizimida bir nechta normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi davlatning soha istiqboliga befarq emasligidan darak. Xususan, 2019 yil 4 oktyabrdagi PQ-4477-sonli Qarorga asosan, O'zbekistonning 2019 — 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlangan.[1]

Unga ko'ra, mazkur davrda umumiy elektr energiyasi ehtiyojida qayta tiklanuvchi energoresurslar ulushini 25% ga etkazish, transport xarajatlarini qisqartirish va transport sohasining samarali faoliyatini ta'minlashga qaratilgan yagona kompleks rivojlanish siyosatini shakllantirish, shaharni uzoq muddatli rivojlantirish rejalari va ekologik xavfsizlik choralari muvofiq «yashil» transportni rivojlantirish, «yashil» kreditlash, venchur moliyalashtirish tizimini joriy etish kabi vazifalar belgilab berilgan.

Bu borada Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan qiymati 5,9 mlrd so'mga teng 4 ta loyiha moliyalashtirildi. Bundan amaliy natijasi sifatida O'zR FA Materialshunoslik instituti tomonidan Quvvati 10 kVtga teng vodorod olishga mo'ljallangan termokimyoviy reaktorning tajriba nusxasining dastlabki varianti “Modelica” hamda “Solid works flow simulation” dasturlarida ishlab chiqildi.

Muhokama. Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar global iqtisodiyot oldida dolzarb masalalardan biri bo'lib, yashil iqtisodiyotga o'tishni shart qiladi. Bu yo'lda xalqaro tashkilotlar, davlatlar va jamiyatlarning hamkorligi zarur. Aksariyat mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasida aniq maqsad va vazifalarni belgilab olishadi. Bu o'rinda yashil iqtisodiyotga o'tishdan maqsad nima degan savol tug'iladi? BMT Yevropa iqtisodiyot qo'mitasi mutaxassislarining ta'kidlashicha, “yashil iqtisodiyotga o'tishdan ko'zlangan maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga “yashil investitsiyalar”ni yo'naltirishni rag'batlantirish hamda yashil texnologiyalarni joriy etish hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish va hokazo masalalarni hal qiladi. Bunday texnologiyalardan foydalanish misollari sifatida suvni biologik tozalash, gidroenergetika, quyosh energiyasi, yashil AKT, har qanday turdagi chiqindilarni qayta ishlash (BMP), shu jumladan organik chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini keltirib o'tish mumkin. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi yoki degradatsiyalashuvi riski paydo bo'lganda boshqa muqobil resurslar bilan almashtirishga yordam beradi. Investitsiyalar bir vaqtning o'zida ijtimoiy adolat uchun sharoit yaratishi va fuqarolarga munosib ish o'rinlarini barpo etishi zarur.

Quyida “yashil texnologiyalar” joriy etilishida yuzaga keladigan bir qancha muammolar keltirib o'tildi:[4]

- *Qishloq xo'jaligida:* ishlab chiqarilgan mahsulotlarni saqlashda mini sex va saqlash xonalarining son jihatdan kamligi, tuproq degradatsiyasining ortishi, chuchuk suv zahiralarining yil sayin kamayishi, mintaqadagi asosiy suv zahirasining asosiy qismi qo'shni davlatlarda joylashganligi;
- *Sanoat sohasida:* Sanoat korxonalarida belgilangan talablarga to'la rioya etilmasligi, sanoat chiqindilarining suvga oqizilish ko'rsatkichi balandligi, chiqindilarni qayta ishlash sektori sust rivojlanganligi (jami chiqindilarning taxminan 10% qayta ishlanadi).
- *Moliyalashtirish masalasida:* Bizga ma'lumki ma'lum sohani rivojlanishida dastlabki turtki davlat tomonidan berilishi normal holat ammo davlat yaxshi biznes vakili emasligi ham sir emas. Dunyoda yashil texnologiyalar rivojlanishida turli korporatsiyalar, banklar, moliya institutlari moliyalashtiruvchi rolda ishtirok etishadi. O'zbekistonda esa bu borada ma'lum muammolar mavjud. Buni biz amalga oshirilgan ishlardagi moliyalashtiruvchi manba sifatida byudjet mablag'lari sarflanayotganligidan ham guvoh bo'lamiz.

Natijalar. “Yashil iqtisodiyot” barqarorlikni ta'minlash vositasi hisoblanadi. U barqaror rivojlanish o'rnini bosa olmagan holda, uni ta'minlash usullaridan biri sanaladi. “Yashil iqtisodiyot” sog'lom atrof-muhitga bog'liq va barcha uchun farovonlik manbai bo'lib xizmat qiladi. Bunday siyosat barqaror rivojlanishning barcha (ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy) maqsadlarini qamrab oladi va ushbu yo'nalishlar bo'yicha ijobiy natijalarga erishish imkonini beruvchi aralash strategiyalarni ishlab chiqadi. Agar biz biologik xilma-xillikning global pasayishini bartaraf etish, parnik gazlari chiqishini kamaytirish, quruqlikdagi ekotizimlarning tanazzulini to'xtatish va okeanimizni himoya qilishni istasak, u holda xalqaro savdo barqaror va mas'uliyatli bo'lishi kerak. Bundan tashqari, agar biz qashshoqlikni yo'q qilishga muvaffaq bo'lsak, savdo kambag'allarga foyda keltirishi kerak. Rivojlanayotgan mamlakatlar, ayniqsa, yangi savdo imkoniyatlaridan foydalangan holda, barqaror savdo-sotiqni kengaytirishdan foyda ko'rishlari mumkin, masalan, baliqchilik, o'rmon xo'jaligi yoki qishloq xo'jaligi sohalarida sertifikatlangan xom ashyoni eksport qilish, barqaror ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlariga investitsiyalarni ko'paytirish; yoki ekoturizmni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Barqaror rivojlanish 1992 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va taraqqiyot bo'yicha konferentsiyasidan (UNCED) beri xalqaro hamjamiyatning asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Yaqinda davom etgan global energetika, oziq-ovqat va moliyaviy inqirozlar bularni yanada kuchaytirdi va dunyo olimlarining jamiyatning sayyoralar chegaralaridan yoki ekologik chegaralaridan chiqib ketish xavfi borligi to'g'risida doimiy ogohlantirishlari bilan

ta'kidlandi. Bugungi hukumatlar ushbu sayyora chegaralarini hisobga olgan holda o'z xalqlarini ushbu inqirozdan olib chiqishning samarali usullarini izlayotgan bir paytda, yashil iqtisodiyot (turli shakllarda) yangilangan milliy rivojlanish siyosati va xalqaro hamkorlikni katalizatsiya qilish vositasi sifatida taklif qilindi va barqaror rivojlanish. So'nggi bir necha yil ichida ushbu konsepsiya 2008 yilgi moliyaviy inqirozga qarshi kurash vositasi sifatida hamda 2012 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish bo'yicha konferentsiyasida (Rio + 20) ikkita mavzudan biri sifatida muhim xalqaro e'tiborga sazovor bo'ldi. Buning natijasida jadal kengayib borayotgan adabiyotlar, shu jumladan, turli xil nufuzli xalqaro tashkilotlar, milliy hukumatlar, tahlil markazlari, ekspertlar, nodavlat tashkilotlar va boshqalarning yashil iqtisodiyotga oid yangi nashrlari paydo bo'ldi. Yashil iqtisodiyot UNEP tomonidan inson farovonligi va ijtimoiy tenglikning yaxshilanishi natijasida ekologik xatarlarni va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyot sifatida belgilanadi. Eng sodda ifodasi bilan yashil iqtisodiyotni past uglerodli iqtisodiyot, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy inklyuziya deb tushunish mumkin. Darhaqiqat, yashil iqtisodiyot bo'lishi uchun, davlat va xususiy investitsiyalar daromadlarni ko'paytirish va bo'sh ish o'rinlari orqali rag'batlantirilishi kerak, chunki ifloslanishni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va biologik xilma-xillikni yo'qotishining oldini olish orqali biz tabiiy boyliklarni saqlab qolamiz, yaxshilaymiz va tiklaymiz. iqtisodiy boylik sifatida, shuningdek, foyda olish manbai sifatida, ayniqsa, bugungi kunda ham o'z oilasining tirikchiligini tabiatdan olayotgan kam ta'minlangan aholi uchun. Yashil iqtisodiyot ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorini imzoladi. [1]

Unga kora:

- issiqxona gazlarining YaIM birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish.
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish.
- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish.
- YaIM birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini 30 foizga kamaytirish.
- suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish.

- yiliga 200 million ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish.

- hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65 foizdan oshirish.

Yashil iqtisodiyotda ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalar orqali yangi texnologiyalar yaratish va qo‘llab-quvvatlash muhimdir. Masalan, chiqindilarni kamaytiruvchi yoki qayta ishlovchi texnologiyalar, energiyani tejash texnologiyalari va ekologik toza materiallar yaratish bu tamoyilning muhim qismidir. “Yashil iqtisodiyot” davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi va rivojlanishi uchun qonunchilik va normativ me‘yorlar kerak. Davlatlar ekologik xavfsizlik va yashil iqtisodiyot standartlariga mos me‘yoriy bazani yaratishlari lozim. Bu tamoyil nafaqat mahalliy, balki xalqaro talablarga mos ravishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashni ko‘zda tutadi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun ushbu tamoyillarga amal qilish atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bu tamoyillar kelajakka intiluvchi barqaror iqtisodiyotning muhim poydevoridir.

Xulosa.

Bugungi kunda O‘zbekiston o‘zining hozirgi rivojlanish modeli bo‘yicha o‘tish chegaralarini yengib o‘tish hamda iqlim va ekologiyadan xabardor bo‘lib borayotgan jahon bozorida iqtisodiy raqobatbardoshligini mustahkamlash yo‘lidagi noyob imkoniyatni yaxshi tushunadi. Mamlakat tarkibiy islohotlarning jadallashuviga tayangan holda, o‘z iqtisodiyoti, odamlar va sayyoramiz uchun, rivojlanayotgan sohalarda yangi ish o‘rinlarini yaratish bilan birga tabiiy resurslardan Moslashuvchan, Inklyuziv, Barqaror va Samarador (MIBS) foydalanishga asoslangan past uglerodli va iqlimga chidamli “yashil” o‘tish modeli sari yo‘lni belgilash bo‘yicha qadamlar tashlamoqda. Lekin, yanada barqaror va “yashil” iqtisodiyotga aylanish uchun mamlakat mavjud ekologik muammolar va iqtisodiy o‘tishni sekinlashtiradigan boshqa xavf omillari ustida ishlashi kerak. Yashil iqtisodiyotga o‘tish nafaqat atrof-muhitni himoya qilishni ta‘minlaydi, balki iqtisodiy rivojlanishni ham barqarorlashtiradi. Bu yo‘lda davlatlar va jamiyatning birgalikdagi sa‘y-harakatlari, innovatsiyalar va ta‘lim muhim rol o‘ynaydi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish barqaror kelajakni ta‘minlash, sog‘lom hayot va resurslarni tejash maqsadida dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.V.Vaxabov, Sh.T.Xajibakiyev. “Yashil iqtisodiyot” / Darslik.- T.: «Zebo print», 2021. – 262 b.
2. <https://www.ecolabel.org/uz/bilgiler/cevreci-teknoloji-nedir/>

3. 2019-yil 4-oktabrdagi “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” Iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori
4. <https://azkurs.org/yashil-energetikani-amaliyotga-tadbiq-etishda-yutuq-va-muammol.html>
5. <https://www.ecolabel.org/uz/bilgiler/cevreci-teknoloji-nedir/>
6. Zohidov macroeconomics 2019.
7. www.wikipedia.com
8. www.ziyo.net
9. <https://lex.uz/docs/-4539502>